

وجه تشابه خدا اندیشی دکارت با مبانی علیت در حکمت اسلامی

حدیث رجیبی

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء (س)

چکیده:

ضرورت علی و معلولی ریشه و رکن مهم بحث علیت در مکاتب فلسفی است. از طرفی خود بحث علیت پیوند وثیق با خداندیشی مکاتب فلسفی دارد. در فلسفه اسلامی خداوند علت العلل کل هستی است که دائماً در فیض و خلق هستی است. دکارت با آنکه مسیحی است و تلقی اش از خداوند همان خدای تثلیثی است اما تبیین او از ربط خدا با مخلوقاتش از جهاتی شبیه با نگاه حکمت اسلامی است از جمله اینکه او نیز خداوند را در خلق مدام میبندد که هر لحظه به مخلوقش افاضه وجود دارد و به لحاظ وجودی، علتی است که با معلول خود در تکافؤ دائمی است. در عین حال هیچ کدام از دو مکتب فلسفی بحثی در خصوص کیفیت استقصاء ضرورت علی از علت ارائه نکرده اند.

واژگان کلیدی: علت، معلول، تکافؤ علی، خلق مدام

مقدمه:

علیت، یک اصل بدیهی؛ یک فرایند راز آلود!

اصل علیت از بدیهی ترین اصول عقلی است که همه به بداهت آن اعتراف دارند چرا که هیچ حرکتی حتی در اندیشه آدمی رخ نمی دهد مگر آنکه از اساس بر طبق یک رابطه علی معلولی قطعی تحقق یافته است، با این حال گرچه کسی که با صرافت نفس خود به این اصل اندیشیده است نمی تواند منکر بداهت و اصل موضوع بودن آن گردد، لکن خود فرایند علیت از راز آلودترین پدیده های عالم هستی است که شاید هرگز عقل بشر قادر به کشف آن نشود. ممکن است در نظر اول به نظر آید که چگونه بداهت و ابهام در یک اصل با این قطعیت قابل جمع باشد، اما در توضیحی که خواهد آمد می توان جمع این دو را تصویر کرد. اینکه علیت در هستی اصلی بدیهی است، امری است کاملاً غیر قابل انکار و واضح؛ ما علیت را در روابط بین اشیاء در جریان و واقع می بینیم، می بینیم که هر گاه، آب تا ۱۰۰ درجه حرارت بیند، خواهد جوشید و... اما وقتی نظر دقیق بیفکنیم بر ماهیت «معلول» و رابطه آن با «علت» خواهیم دید که کیفیت ربط و استقصاء ضرورت بین این دو کاملاً امری است مبهم و دور از ذهن بشر. ما از علیت و رابطه بین علت و معلول آن تصویری را مد نظر داریم که صدر المتألهین در حکمت متعالیه اش ارائه نموده است و آن عین الربط بودن معلول به علت است؛ معلول هیچ هویت و حیثیت استقلالی از علت خود ندارد. اساساً در نگاه دقیق بر فرایند علیت، آنچه هست علت است و بس؛ مادامیکه تحولی در ذات آن موجود که «علت» است رخ نداده و حاصل آن تحول پیدایش شی، دیگری بنام معلول نباشد، آنرا علت نمی خوانیم. علت، آن است که به محض تحقق، معلولش محقق خواهد بود و این دو حتی تقدم و تاخر زمانی هم از هم ندارند. پس باید دید آنگاه که علت «به علت» تبدیل می شود در او چه اتفاقی افتاده است که علت گردیده است، و از وجود او شی، دیگری ضرورتاً صادر شده و محقق می گردد. می بینیم که با این نگاه، تبیین علیت از لسان سه حکیم مسلمان فارابی، شیخ اشراق و صدر المتألهین وجه مشترک خواهد یافت و عیناً همین سوال و نگاه بر شرح ایشان باید قابل تطبیق باشد. فارابی در نظریه صدور خود اگر بتواند فرایند علیت را تبیین کند، باید بگوید که در ذات علت چه اتفاقی رخ می دهد که حاصل آن عبارتست از «صدور» یا تراوش معلول؛ هکذا شیخ اشراق باید بتواند شرح دهد که علت (نورالانوار) در ذات خود چه حیثیتی می یابد که مشرق شده و اضافه ای از او پدید می آید و حاصل آن معلول است. این اضافه اشراقیه را شاید بتوان عین همان حیثیت «عین الربطی» معلول به علت در حکمت متعالیه دانست، به هر طریق اصل سخن در هر تقریری که باشد به قوت خود باقی است و آن اینکه مر علت را چه می شود که علیت تحقق پیدا می کند؟! چه تحولی یا تزیادی یا فرایندی در «وجود» علت، آنرا متصف و موسوم به علت می کند و حاصل آن یک صدور ضروری اشراقی، عین الربطی است که معلولش می خوانیم! شاید این سوال به ذهن آید که، این پرسش لاجرم به این می انجامد که اگر در ذات هر علت پی جوی فرایندی محدث باشیم این به این معنی خواهد بود که یک علیت دیگری در جریان بوده است و آن را علت کرده است و این سیر لایقنی است و به تسلسل خواهد کشید اما پاسخ این است که اتفاقاً این سوال نه تنها مؤید مطلب بوده بلکه بر قوت آن می افزاید زیرا حاصل آن اینست که یا اساساً علیت باطل شود و این با مسلمات عقل و براهین بدیهی رد شده است و یا چنانکه ابن سینا از

آن استفاده کرده - برهان امتناع تسلسل - به علت نخستینی خواهیم رسید که معنا و مصداق حقیقی علت، تنها او خواهد بود و لاغیر و لذا چون اونخستین علت است علت دیگری او را «علت» نگردانیده است، باید اینگونه تبیین کرد که وجود این علت نخستین چگونه است که ضرورتاً مقتضی صدور معلول است؟! و فرایند را با این دید آنجا پی گرفت. (در این خصوص نظر ابن سینا در کیفیت صدور مخلوقات از خداوند و ربط آن با علل اربعه مکفی است؛ ن.ک: ابن سینا، النص، ص ۲۶۴) چنانکه از این بیان بر می آید، از توابع این نظر گاه، بحثهایی کلامی است که مکرراً در کتب کلامی وارد شده و اینجا مجال پرداختن به آنها نیست و آن اینکه آیا اگر علیت یعنی یک فرایند ضروری صدور و اشراق، آیا علت نخستین مادامیکه بنام علت تحقق دارد، می تواند معلول خود را اراده نکند؟! اختیار در واجب الوجود از حیث علیتش چه معنایی پیدا خواهد کرد، از طرف دیگر با نظر دقیق به خوبی دیده می شود که علتی که حقیقتاً مسمی به اسم علت باشد و من عندی علت باشد نه آنکه علیتش معلول علت دیگری بوده باشد، تنها علت نخستین، واجب الوجود، نورالانوار است. حاصل آنکه در یک نگاه فلسفی زنجیره علیت ایجاد می هستی محدود به دو حلقه خواهد بود؛ یک حلقه علت حقیقی که خداوند است و حلقه دیگر، کل ماسوا الله که همه معلولند و از حیث معلول بودن صرف، هیچ تفاوتی با هم ندارند و هیچ شرافتی برای یکی بر دیگری نیست زیرا از نگاه وجودی شرافت آنجاست که وجودی مکتفی به ذات خود باشد و چون ماسوا هیچیک این صفت را ندارد، پس همه از این نظر مشترک و مساویند و لذا علیت تنها دوطرف حقیقی خواهد داشت، یکی علت محض و دیگری معلول محض، تطبیق این مطلب بر تشکیک وجود ملاصدرا، شاید تبیین جدیدی از آن بدست دهد، به این بیان که علل میانی، که مراتب اشد وجودی هستند نسبت به معلولات اخیر و ضعیف حقیقتاً چون علت نیستند و خود عین فقر و ربط به مافوق خود و نهایتاً واجب الوجود می باشند، شدید تر بودن مرتبه شان، معنایی ندارد و از حیث نیازمندی و فقر خود در وجود با مراتب اخیر هیچ تفاوتی ندارند؛ تفاوت رتبه بندی حاصل نگاه ماهیت نگر ماست که چون وقوف به کنه و حقیقت وجود اشیاء نداریم، بنابر منافع خود و استنباطی که حاصل دید آنگونه بین ماست، چنین برداشتی از اشیاء و هستی داریم، بین آنها شدت و ضعف و مراتب حقیقی می بینیم.... بنابراین شاید بتوان تصویر تشکیک وجود صدرا را با اعمال نگاه عین الربطی و فقر وجودی او در علیت، تنها بین دو دسته کلی وجود ارائه کرد؛ یکی وجود غنی که تنها یک مصداق دارد بنام واجب الوجود و دیگری وجود فقیر که مصادیق متعدد لکن هم عرض دارد. حتی با اعمال دیدگاه وحدت وجود او، می توان این کثرت و تعدد در وجودهای فقری را هم ندید و تشکیک را بین علت محض و معلول محض دید. حاصل اینکه سؤال از نحوه تحقق علت و فرایند آن بود، و به نظر آمد که بشر را قدرت وقوف به این فرایند نیست زیرا علت حقیقی تنها خداست و فرایند واقعی علیت در ذات او رخ می دهد و ما چون معلول صرف هستیم و هیچ احاطه ای بر وجود واجب تعالی نداریم نمی توانیم حقیقت آن فرایند را کشف کنیم. بنابراین فرایند علیت چونان یک راز که هرگز مکشوف بشر نخواهد شد، بقوت خود باقی خواهد ماند.

فلسفه دکارت و علیت

اصل در فلسفه دکارت اصالت جوهر است. او کل هستی را منحصر در سه جوهر می‌داند: جوهر خدا، اندیشه (نفس) و بُعد یا امتداد (جوهر جسمانی). ما در این مقاله در صدد تبیین فلسفه دکارت و نسبت و تعریف او از جوهر سه‌گانه نیستیم تنها رویکردی که داریم اینست که با توجه به مقدمه‌ای که در پیش آمد، دکارت حقیقت علیت را چه می‌داند و چگونه آن را تبیین می‌کند. این مسلم است که او جوهر خدا، را علت همه مخلوقات می‌داند. اما اینکه چه رابطه‌ای و به چه نحو بین این علت و دیگر جوهر برقرار است باید دید آیا می‌توان پاسخ آن را از فلسفه دکارت بیرون کشید یا نه! در نخستین قدم بهتر است بدانیم که او نام «جوهر» را به یک معنی به خدا و مخلوقات اطلاق نمی‌کند و می‌گوید: "ما از لفظ جوهر چیزی را درک می‌کنیم که نحوه هستی آن، چنان است که برای وجود داشتن نیازی به موضوع ندارد و ابهامی که در مفهوم جوهر هست از همین بی‌نیازی نسبت به موضوع ناشی می‌شود زیرا در واقع فقط یک جوهر یکتا را می‌توان شناخت که نیازمند غیر نیست و آن خداست و همه اشیاء دیگر فقط به نیروی او هستی و بقاء دارند..." (دکارت، رنه، ۱۳۶۰، اصل ۵۱، ص ۷۵). با این حال، نظر دکارت راجع به اصل «علیت» چونان که ما پی جوی آن هستیم، چندان واضح نیست، اما این مسلم است که او به علیت قائل بوده و خداوند را یگانه علت جهان و مخلوقات می‌داند، بیش از آنکه او نظر به خود فرایند علیت از حیث انتولوژیک داشته باشد، دیدگاهش ناظر به خلقت و کیفیت قوام خلق به خداست.

مادی و مجرد

ارتباط بین دو جوهر نفسانی و روحانی در فلسفه دکارت کاملاً مبهم است و او نتوانسته، رابطه این دو را تبیین کند. در نظر او در طبیعات و عالم ماده فقط بُعد هست و هیچ حیثیت روحانی وجود ندارد و قوانین فیزیکی بر آن حاکم است و جوهر روحانی هم هیچ یک از اوصاف ماده را ندارد. و همین مسئله از اهم مشکلات فلسفه دکارت است؛ وی نمی‌تواند بین جوهر جسمانی یا جوهر روحانی و حتی خداوند ارتباط درستی قائل شود. روح در نظر دکارت اصالت دارد. با این حال او خدا را که جوهری است روحانی یگانه خالق مخلوقات بطور دائمی می‌داند و آنرا محرک نخستین حرکت فیزیکی در اجسام (بُعد) معرفی می‌کند. اما او نتوانسته تبیین کند بین جوهر مادی و مجرد چگونه می‌تواند ارتباط برقرار شود و تأثیر و تأثر آنها چگونه است. ژیلسون در این باره می‌گوید: "دکارت دو وظیفه را بعهده خدا نهاده است؛ یکی آنکه خدا فقط تلنگری برای ایجاد حرکت به عالم زده و دیگر کاری نداشته باشد، دوم اینکه هر علیتی از او باشد و پس از طرح این سوال که کدام یک از این دو در خدا واقعی است، ژیلسون اظهار نظر می‌کند که هر دو؛ (خاتمی، ص ۶۶)؛ و در تعلیل وجه آن می‌نویسد: "زیرا غرض دکارت این بود که اگر قرار است چیزی به خدا داده شود باید همه در مابعد الطبیعه باشد تا در طبیعت چیزی جز امتداد نماند. آری چون طبیعات دکارت کاملاً مکانیکی بوده و به استفاده از هیچگونه نیروی طبیعی نیاز نداشت، در مابعد الطبیعه خدایی لازم داشت بی‌نهایت مستبد و عظیم که کارش بیرون کشیدن غیر امتداد از امتداد مکانی است. بنابراین اگر بخواهیم چنین عالمی را در هر لحظه توجیه کنیم، جز به

قدرت خلاقه و نگهدارنده خداوندی که عالم را این چنین می‌خواهد به چیز دیگر احتیاج نداریم. در این عالم میان آنات گذشته و حال و آینده هیچ رابطه علی و معلولی وجود ندارد. کوتاه سخن، وجود چنین عالمی استمرار جواهر ثابت و پایدار نیست بلکه توالی وجودهای آنی و از هم گسسته‌ای است که علت هر کدام از آنها تنها قدرت خلاقه خداوند است و بس» (ژیلسن، ص ۱۴۳)

دکارت و علل ارسطویی

از میان علل ارسطویی دکارت بر علت فاعلی تأکید کرده و غایی را منکر شده است. اصل ۲۸ دکارت اینست: «در اینکه ما هرگز نباید در مورد علل غایی موجودات تحقیق کنیم بلکه فقط باید در مورد علل فاعلی آنها تحقیق کنیم» در توضیح این اصل دکارت چنین می‌گوید: «بالاخره ما در پی این نخواهیم بود که ببینیم خدا چه هدف‌هایی در خلقت جهان داشته است و پژوهش در علل غایی را به کلی در فلسفه خود کنار خواهیم گذاشت. زیرا ما نباید آنقدر خود خواه باشیم که خیال کنیم خدا باید در کار خود با ما مشورت می‌کرد با در نظر گرفتن خداوند به عنوان صانع همه چیز فقط خواهیم کوشید تا به مدد نور طبیعی که خدا در ما نهاده است، دریابیم که اشیایی که ما از راه حواس درک می‌کنیم چگونه توانسته‌اند ایجاد شوند، و به مدد آن دسته از صفاتی که خدا خواسته است ما تا حدودی از آنها بهره‌مند باشیم اطمینان پیدا خواهیم کرد که هر چیز که ما تعلق آن را به طبیعت اشیاء به نحو روشن و متمایز درک کنیم از کمال حقیقی بودن برخوردار است» (دکارت، ۱۳۷۶، ص ۲۴۵) همچنین در اصل یک که می‌گوید: «در اینکه ما نمی‌توانیم درباره مخلوقات خداوند در سطح عالی بیندیشیم» و نیز در اصل ۲ «در اینکه باید به هوش باشیم که مبادا این فرض را بر خود مسلم بگیریم که ما غایاتی را که خداوند از خلقت جهان داشته است درک می‌کنیم» نظر خود را تأکید می‌کند. در کتاب اعتراضات این انکار دکارت مورد ایراد قرار گرفته و او در دفاع از خود چنین پاسخ گفته است «دلایلی را که در دفاع از علیت غایی مطرح می‌کنید باید آنها را مربوط به علت فاعلی دانست. بنابراین هر چند می‌توانیم با مشاهده کاربرد اجزای مختلف گیاهان و حیوانات، خدایی را که موجد آنهاست ستایش کنیم و با بررسی افعال او بیاموزیم که خالق این افعال را بشناسیم و مدح و ثنایش بگوئیم ولی این بدان معنا نیست که می‌توانیم به غایتی که خدا هر چیزی را برای آدم خلق کرده است، پی ببریم هر چند در علم اخلاق که غالباً با استفاده از حدس و گمان در آن مجاز است، گاهی این امر دیندارانه است که غایتی در نظر بگیریم که می‌توانیم حدس بزنیم که خدا در اراده جهان به آن نظر داشته است. ولی یقیناً در طبیعت، که در آن همه چیز باید متکی به یقینی‌ترین دلایل باشد، چنین کاری بیهوده است. نمی‌توان ادعا کرد که بعضی اغراض الهی از بعضی دیگر روشتر نشان داده شده است، بلکه به نظر می‌رسد که همگی آنها یکسان در عمق حکمت ناپیدای الهی مخفی شده‌اند. همچنین نباید ادعا کنید که «ما موجودات فانی نمی‌توانیم هیچ نوع علت دیگری را بشناسیم» زیرا هر چیزی را بسیار آسان‌تر از یکی از اغراض خداوند می‌توان شناخت [اما در مورد آن اغراض] که برای نشان دادن اشکالات مورد بحث مطرح می‌کنید [باید بگویم که] هر کسی فکر می‌کند که این [اغراض] را می‌شناسد» (رنه دکارت، ۱۳۸۴، ص ۴۵۹) دکارت خداوند را «علت خود» تعریف کرده است. وی در پاسخ به اعتراض وارده به این واژه، منظور خود را از آن روشن می‌سازد: «گفته بودم که کاملاً مجازیم که فکر کنیم

که رابطه خدا با خودش به معنی خاصی، همان رابطه علت فاعلی است با معلولش»... من در همین جمله «به معنی خاص، خدا با خودش همان رابطه ای را دارد» نشان داده ام که این رابطه را در این مورد یکسان ندانسته ام و ... کمی بعد از آن گفته ام «که در خدا چنان قدرت عظیم و پایان ناپذیری وجود دارد که برای وجود داشتن و نیز برای ابقای خود، نیاز به هیچ کمکی ندارد و در نتیجه به نحو خاصی علت وجود خویش است» در اینجا تعبیر «علت وجود خویش را به هیچ عنوان نمی توان به معنی علت فاعلی فهمید. معنی این تعبیر فقط این است که قدرت پایان ناپذیر خدا، علت یا دلیل بی نیازی او از هر علتی است. بدین ترتیب من در همه جا دو علت را با هم مقایسه کرده ام. «یکی علت یا دلیل صوری» که از طبیعت ذاتی خدا بدست آمده است و تبیین می کند که چرا وجود او از هر علتی بی نیاز است و دیگری «علت فاعلی» که موجودات متناهی، بدون آن نمی توانند وجود داشته باشند.... اما فکر می کنم که بر همه روشن است که تامل درباره علت فاعلی، اگر نگوئیم تنها وسیله [دست کم] وسیله عمده و اصلی اثبات وجود خداست. اگر ذهن خود را آزاد نگذاریم که از علت فاعلی هر چیزی حتی خدا، جو یا شود، نمی توانیم این برهان را به دقت دنبال کنیم. زیرا قبل از اثبات وجود خدا، به چه حقی خدا را باید [از داشتن علت فاعلی] مستثنی کنیم، بنابراین در هر موردی [حتی در مورد خدا هم] باید بپرسیم که آیا [وجود] آن ناشی از خود است یا ناشی از چیز دیگر؟ در واقع به این وسیله وجود خدا را می توان نتیجه گرفت، اگر چه نتوان به روشنی توضیح داد که معنی اینکه چیزی «مبدء خود است چیست» (دکارت، ۱۳۸۴، ص ۲۹۲-۵) در بحث حاضر مفهوم علت فاعلی، منحصر به آن عللی نیست که تقدم زمانی بر معلولهایشان داشته و یا با آنها متفاوت باشند. زیرا اولاً این سوال (که آیا چیزی می تواند علت فاعلی خودش باشد) بی معنی است، چون هر کسی میداند که محال است چیزی بر خودش تقدم داشته یا غیر از خودش باشد. ثالثاً شرط اول از این دو شرط (۱- تقدم زمانی علت بر معلول ۲- تمایز یا یکی نبودن علت و معلول) را می توان از مفهوم [علت] حذف کرد. بی آنکه به تمامیت معنای فاعلی، لطمه ای وارد شود» (همان، ص ۲۹۷): "...بعلاوه در اینکه کل ذات یک چیز را در اینجا علت صوری خودش دانسته ام، صرفاً از ارسطو تبعیت می کنم زیرا او ... علت مادی را کنار می گذارد و «طبیعت ذاتی یک چیز» را «نخستین علت»، یا آنطور که در زبان لاتین فلسفی ترجمه شده است علت صوری می نامد و این را به تمام طبایع ذاتی همه چیز تعمیم می دهد، زیرا بحث او در اینجا درباره علل یک مرکب طبیعی نیست (همانطور که بحث من هم در اینجا این نیست) بلکه بطور کلی درباره عللی است که می توانند منشأ هر نوع معرفتی باشند" (همان، ص. ۲۹۹) ژان وال در تبیین خود از این اصطلاح دکارت چنین می گوید: «اگر دکارت در این نظر اصرار داشته است که خداوند خود علت خود است، از این جهت است که در این مورد دلایل علمی هم داشته است. منظور دکارت از این گفته که ذات خداوند علت وجود اوست، این است که در خداوند، صورت یعنی علت صوری، علت است، خداوند علت خود است از آن جهت که علت صوری و واهب صور است. این علت صوری، به نظر دکارت، همان اثر علت فاعلی را دارد یا تقریباً چنین است. پس در خداوند که موردی است استثنایی و ایده ال، بدین ترتیب، علت صوری و علت فاعلی، متحد و یکی است» (ژان وال، ص ۳۲۰) بنابراین چنانکه ملاحظه می شود علیت خدا در نظر دکارت همان معنای علت ایجابی یا علت فاعلی در فلسفه اسلامی را دارد که مفیض الوجود است و درست تطبیق دارد بر جمع دو علت

فاعلی و صوری در نظر ارسطو، زیرا چنانکه می‌دانید علل اربع ارسطویی نهایتاً به دو علت صوری و مادی منتهی می‌شود و علت صوری در واقع همان علت فاعلی و غایی نیز می‌باشد لکن چون دکارت علت غایی را منکر شده است و علت مادی را وارد در ساحت روحانی خداوند نمی‌داند، علت خداوند تنها علت فاعلی است که در واقع همان صوری می‌باشد در ارسطو.

تکافؤ علی

از دیگر وجوه اشتراک علت منظور دکارت و معنای آن در حکمت اسلامی، تلازم وجودی میان علت و معلول است به نحوی که معلول درست همزمان با علت خود موجود می‌شود و تأخر زمانی از آن ندارد بلکه تقدم و تأخر علت و معلول نسبت به هم تنها ذاتی است نه زمانی و وجودی. به نظر دکارت میان علت و معلول فاصله زمانی وجود ندارد و معلول بلافاصله به دنبال علت بوجود می‌آید و اگر این مقارنه علت و معلول را نپذیریم، این اشکال وارد خواهد بود که چگونه ممکن است خداوند نسبت به خود مقدم یا مؤخر باشد. به عقیده دکارت، علت با معلول همزمان است و این همزمانی نه فقط در مورد خدا معتبر است، در مورد انتشار نور هم چنین است، میان آغاز صدور نور و انجام گرفتن پخش نور، فاصله زمانی وجود ندارد. (همان، ص ۳۲۰) و چنانکه گفته شد این تکافؤ علی درست متناظر است با قاعده تکافؤ علت و معلول در فلسفه اسلامی با عنوان "وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامه و وجوب وجود العله عند وجود المعلول" (صدرالمتألهین، ج ۲، ص ۱۳۱)

خلق مدام

نقطه اوج دیدگاه علت دکارتی که آن را بسیار شبیه علت صدرالمتألهین می‌سازد همین نظریه دوام خلقت از سوی علت و بلکه ابقاء آن در همه آنات هستی معلول می‌باشد. در حکمت متعالیه معلول، وجود فقری دارد یعنی چه در زمان حدوث و چه در هر زمانی بعد از حدوث که باقی است، چون خود برای افاضه وجود به خود کافی نیست و به علت مفیضه نیاز دارد، همچنان فقیر است و بلکه هر لحظه عند البقاء برای معلول با لحظه حدوث آن یکی است و تفاوتی ندارد و زبان حال معلول دائماً اینست که «الان کماکان». بنابراین واجب الوجود که علت وجود و حدوث معلول است، در هر لحظه از لحظات بقای او نیز، وجود را به او افاضه نموده و آن را نگه می‌دارد؛ لازم به یادآوری است که اینجا بحث بر سر مناط احتیاج معلول به علت نیست که عبارت باشد از حدوث زمانی یا ذاتی یا فقر وجودی و ... بلکه اصل بحث اینست که به هر دلیل که معلول باید موجود گردد، در لحظه حدوث چون خود برای ایجاد خود کافی نیست به علت نیاز دارد (علت فاعلی، ایجادی) و در هر لحظه از بقایش نیز باید علت، وجود آن لحظه اش را افاضه کند و الا معدوم خواهد شد. دکارت نیز میزان احتیاج معلول به علت را دائمی و در هر آن از آنات وجود آن دانسته و لذا در خلقت قائل به خلق مدام است. عبارت او در تأملات اینست: "... بلکه اگر هم فرض می‌کردیم که شاید همواره همین طور که هم اکنون هستم موجود بوده ام باز هم نمی‌توانستم از قوت این استدلال شانه خالی کنم و در می‌یافتم که نتیجه این استدلال این است که لازم نیست در جستجوی هیچ خالق برای وجود باشم. زیرا تمام دوران حیات را می‌توان به اجراء بینهایتی تقسیم کرد که هیچکدام از آنها به هیچ روی وابسته به دیگری نباشد و بنابراین از اینکه من اندکی قبل وجود داشته

ام، لازم نمی آید که هم اکنون هم باید موجود باشم، مگر آنکه در این لحظه به اصطلاح، علتی مرا از نو بیافریند یعنی مرا ابقاء کند. در حقیقت برای همه کسانی که به دقت در ماهیت زمان بنگرند کاملاً واضح است و بدیهی است که یک جوهر برای بقاء در هر آنی از آنات دوام خود، به همان قدرت و همان فعلی نیاز دارد که - اگر هم اکنون موجود نبود - برای صدور آفرینش مجدد آن ضرورت داشت...» (تاملات، ترجمه احمد احمدی، ۱۳۸۱، ص ۶۸) به وی در ادامه میان علل اعدادی برای حدوث شیء و علل بقاء (وجود) او تفاوت قائل شده و علل وجود و قوام شیء را برای بقاء او لازم می داند نه علل معده. (همان ۴۹) دکارت در اصول فلسفه در اصل ۲۱ از انفصال آنات زمان استفاده کرده و اثبات می کند دوام وجود ما که مرکب از این آنات منفصل است، مستلزم آنست که وجودمان را در هر یک از آن آنات، علتی ابقاء کند: "اگر به طبیعت زمان یا دیرند حیات خود بنگریم، ما درمی یابیم که نمی تواند در حقیقت این برهان شک کرد؛ زیرا زمان از نوع اشیایی است که اجزاء آن مبتنی بر یکدیگر و همزمان نیست زیرا اگر علتی - همان علت که در ابتدا ما را ایجاد کرده است - به خلقت ما ادامه ندهد، یعنی ما را در وجود ابقا نکند، از این واقعیت که ما اکنون وجود داریم به ضرورت چنین بر نمی آید که در لحظه بعد هم وجود خواهیم داشت و به آسانی تشخیص می دهیم که در خود ما هیچ نیروی وجود ندارد که با آن بتوانیم ادامه حیات دهیم یا خود را حتی برای لحظه ای حفظ کنیم. در حالی که خدای قادری که می تواند ما را در ماسوا حفظ کند، به طریق اولی باید بتواند خود را هم حفظ کند، بطوری که برای بقای خویش، نیازمند غیر نباشد. زیرا وی به هر حال خداست». (دکارت، ۱۳۶۰، ص ۲۴) کاپلستون حاصل فعل خداوند در عالم را از نظر دکارت چنین تبیین می کند: نظام طبیعت و توالی و تعاقبی که دکارت به قوانین طبیعت نسبت می دهد همه متکی بر خلاقیت لایزال خداوند است. درست همانطور که نه مشخصاً مبدأ وجود من، بلکه همچنین وجود مستمر من و استمرار نقش من تابع فعل خداوند است، همچنان نیز هم وجود مستمر اشیاء مادی و هم استمرار حرکت تابع همان علت است. عالم در هر وجه مثبت و محصلی و در هر آن نیازمند خداوند است» (کاپلسون، ص ۱۷۲-۳)

دلایل اثبات وجود خدا

قضیه ۱: صرفاً با تأمل درباره ماهیت خدا به وجود او پی می بریم.

برهان: گفتن اینکه چیزی در ماهیت یا مفهوم یک موجود مندرج است، درست مثل اینکه بگوئیم آن چیز درباره آن موجود صادق است (تعریف ۱) اما وجود ضروری در مفهوم خدا مندرج است (اصل متعارف ۱۰) بنابراین درباره خدا بدرستی تصدیق می کنیم که وجود ضروری در خدا وجود دارد، یعنی اینکه خدا وجود دارد.

قضیه ۲: برهان انی در [اثبات] وجود خدا صرفاً از این حقیقت که مفهوم خدا در ما وجود دارد.

برهان: واقعیت ذهنی هر یک از مفاهیم ما باید علتی داشته باشد که همین واقعیت را نه فقط به نحو ذهنی بلکه به همان صورت و یا به نحو والاتر در خودش داشته باشد (اصل متعارف ۵) ولی ما واجد مفهوم خدا هستیم (اصل متعارف ۶) و نیز این واقعیت

نمی‌تواند در هیچ چیز دیگری جز در خود خدا وجود داشته باشد (تعریف ۸). در نتیجه این مفهوم خدا که در [ذهن] ما وجود دارد، باید علتش خدا باشد و بنابراین خدا وجود دارد. (اصل متعارف ۳)

قضیه ۳: وجود خدا از این حقیقت ثابت می‌شود که خود ما واجد این مفهوم (خدا) هستیم وجود داریم.

برهان: اگر قدرت ابقای وجود خودم را داشتم به طریق اولی قادر بودم که کمالاتی را که فاقد آن هستم، به خودم بدهم (اصول متعارف ۸ و ۹ زیرا این [کمالات] صرفاً صفات جوهرند در حالی که من یک جوهرم. ولی من قدرت اعطای این کمالات را به خودم ندارم و گرنه اکنون واجد آنها بودم (اصل متعارف ۷) بنابراین من قدرت ابقاء خودم را ندارم. به علاوه، من نمی‌توانم وجود داشته باشم، مگر اینکه در طول مدتی که وجود دارم، ابقا شوم، خواه به وسیله خودم - اگر قدرتش را داشته باشم - و یا توسط موجود دیگری که این قدرت را دارد (اصول متعارف ۱ و ۲)، ولی با آن که من وجود دارم؛ قدرت ابقای خویش را ندارم و این اندکی قبل ثابت شد - بنابراین، موجود دیگری مبقی وجود من است. علاوه بر این هر چیزی که در من است و در مبقی من یا به همان صورت و یا بن نحو والاتر وجود دارد (اصل متعارف ۴) اما در (ذهن) من ادراک بسیاری از کمالاتی که فاقد آنم، و نیز مفهوم خدا وجود دارد (تعریف ۲ و ۸)، بنابراین ادراک همین کمالات در مبقی من وجود دارد.... (اسپینوزا، ۱۳۸۲، صص ۸۰-۸۵)

منابع:

۱. ابن سینا، ۱۴۰۴ق، الشفاء الهیات، قم
۲. اسپینوزا، ۱۳۸۲، شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی، ترجمه محسن جهانگیری، تهران
۳. دکارت، رنه، ۱۳۷۶، اصول فلسفه، ترجمه منوچهر صانعی، تهران
۴.، ۱۳۶۰،
۵.، ۱۳۸۴، اعتراضات و پاسخها، ترجمه علی موسایی افضلی، تهران
۶.، ۱۳۸۱، تاملات در فلسفه اولی، ترجمه احمد احمدی، تهران
۷. صدرالمتالهین، ۱۹۸۱م، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت
۸. ژیلسون، اتین، ۱۳۶۰، نقد تفکر فلسفی غرب، ترجمه احمد احمدی، تهران
۹. کاپلستون، فردریک، ۱۳۸۰، تاریخ فلسفه، جلد ۴، ترجمه غلامرضا اعوانی، تهران
۱۰. وال، ژان، ۱۳۸۰، بحث در مابعدالطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی، تهران

مقالات:

۱. خاتمی، محمود، ماده از نظر دکارت، فلسفه ۱۱ (فصلنامه دانشگاه تهران)